

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041221>

УДК 681.3

ВЕРОЯТНОСТНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ

И.Н. Моисеева,

магистрант 1 курса, напр. «Программная инженерия»,

Д.В. Моисеев,

д.т.н., доц., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных

систем,

СевГУ,

г. Севастополь

Аннотация: В статье рассматривается решение задачи разработки устройства для вычисления математического ожидания случайного сигнала при вероятностном представлении данных, обладающего малым аппаратным объёмом и способностью обрабатывать сигнал в масштабе реального времени. Решение технической задачи достигается путём использования непозиционного представления информации в виде вероятностных отображений. Как известно, при анализе случайных процессов во многих случаях достаточно определить оценку математического ожидания и дисперсии случайного сигнала, данная статья посвящена вопросу построения вероятностного измерителя математического ожидания.

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, вероятностное отображение, математическое ожидание, непозиционное представление информации, масштаб реального времени, аппаратный объём

PROBABILISTIC DEVICE FOR CALCULATING THE MATHEMATICAL EXPECTATION

I.N. Moiseeva,

1st year Master's student, e.g. "Software Engineering"

D.V. Moiseev,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, professor of the Department of

Information Technologies and Computer Systems,

SevSU,

Sevastopol

Annotation: The article deals with the solution of the problem of developing a device for calculating the mathematical expectation of a random signal with a probabilistic representation of data, which has a small hardware volume and the ability to process the signal in real time. The solution of the technical problem is achieved by using a non-positional representation of information in the form of probabilistic mappings. As you know, in the analysis of random processes, in many cases it is sufficient to determine the estimate of the mathematical expectation and the variance of a random signal. This article is devoted to the question of constructing a probabilistic mathematical expectation meter.

Keywords: probabilistic form of information representation, probabilistic display, mathematical expectation, non-positional representation of information, real-time scale, hardware volume

Как известно, в настоящее время, развитие вычислительной техники характеризуется интенсивным поиском принципиально новых методов обработки и хранения информации, построения универсальных и специализированных вычислительных архитектур и систем на их основе с привлечением современных технологий, среди которых вероятностная форма представления данных является одной из наиболее востребованных [1-2].

Для определения аппаратного объёма измерительных контроллеров ниже рассмотрены теоретическое обоснование, схемные решения, математическая модель и методика расчёта основных характеристик для трёх типов специализированных вероятностных измерительных контроллеров – математического ожидания, средней полной мощности измеряемого сигнала и дисперсии [3].

Для эргодических стационарных случайных сигналов, квантованных по времени в соответствии с теоремой Котельникова, выражение для оценки математического ожидания имеет вид [4]:

$$\{M[X(t)]\}^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (1)$$

где $X(t)$ – измеряемый случайный сигнал, представленный в двоичном позиционном коде;

N – количество циклов измерения значения случайного сигнала x_i .

Учитывая, что при однолинейном однополярном вероятностном преобразовании каждое значение x_i заменяется соответствующим вероятностным отображением, оценкой x_i , то есть x_i^* будет:

$$x_i^* = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K y_{ij} \tag{2}$$

где K – количество статистических испытаний, необходимых для преобразование в вероятностное отображение y_{ij} измеряемое значение случайного сигнала x_i , представленного в двоичном позиционном коде [3-5].

Подставляя последнее выражение в выражение для вычисления оценки математического ожидания и, для упрощения записи, заменяя $\{M[X(t)]\}^*$ на m_x^* , получим выражение для вычисления оценки математического ожидания при вероятностной форме представления информации

$$m_x^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{K} \sum_{j=1}^K y_{ij} \right) = \frac{1}{NK} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K y_{ij}, \tag{3}$$

или

$$M[x_i]^* = \frac{1}{NK} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K y_{ij}, \tag{4}$$

В соответствии с выражением (4) для измерения математического ожидания достаточно осуществить линейное вероятностное преобразование измеряемого случайного сигнала $X(t)$, просуммировать члены вероятностного отображения на интервале измерения и отнести полученное значение к произведению $N \times K$ (рис. 1).

Рисунок 1 – Вероятностное устройство вычисления математического ожидания

Сущность предлагаемого технического решения поясняется рисунком 1, на котором изображена функциональная схема вероятностного устройства вычисления математического ожидания, где:

- 1 – вероятностный преобразователь (в качестве которого может быть использован [6]);
- 2 – двухвходовой конъюнктор;
- 3 – счетчик математического ожидания;
- 4 – генератор тактовых импульсов;
- 5 – счетчик произведения $N \times K$;
- 6 – блок переписи результатов.

Измеряемый сигнал $X(t)$ поступает на тактируемый от генератора тактовых импульсов (4) вероятностный преобразователь (1), с выхода которого вероятностное отображение $Y(t)$ через открытый вентиль (2) поступает в счетчик m_x^* (3), где суммируется. При переполнении счетчика $N \times K$ (5) вентиль (2) закрывается и информация об оценке математического ожидания в виде двоичного числа через блок переписи (6) поступает на выход схемы. Основное преимущество этой схемы перед «классической» цифровой схемой заключается в замене квадратора, делителя и сумматоров на накопительные счетчики, то есть в выигрыше по затратам оборудования и энергетическим характеристикам, а также в повышении помехоустойчивости за счёт использования вероятностного представления данных.

Процессы в схеме предлагаемого устройства протекают в следующей последовательности. В начале работы значения счетчиков (3) и (5) сбрасываются, после чего начинается выполнение вычисления. На вход вероятностного преобразователя (1) подается измеряемый случайный сигнал $X(t)$. С выхода вероятностного преобразователя (1), тактуемого генератором тактовых импульсов (4), вероятностное отображение $Y(t)$ через открытый двухвходовой конъюнктор (2) поступает в счётчик математического ожидания (3), где подсчитывается количество единиц в вероятностном отображении $Y(t)$. Параллельно с вероятностным преобразователем (1), сигнал с генератора тактовых импульсов (4) тактует счётчик произведения $N \times K$ (5), при переполнении которого, двухвходовой конъюнктор (2) закрывается и информация об оценке математического ожидания в виде двоичного числа с параллельных выходов счётчика математического ожидания (3), через блок переписи результата (6) поступает на выход всей схемы

Технико-экономическая эффективность предлагаемого устройства вычисления математического ожидания случайного сигнала на основе вероятностного представления информации состоит в уменьшении его аппаратного объёма при сохранении точностных характеристик и возможности обработки входного сигнала в реальном масштабе времени [7-8].

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-29-06023/20 и в рамках внутрениего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31).

Список литературы

[1] Моисеев Д.В. Сравнение различных форм непозиционного вероятностного отображения информации. / Д.В. Моисеев, Н.Е. Сапожников, О.Д. Чужикова-Проскурнина. // Системы контроля окружающей среды. – 2016. Вып. 4 (24). 66-73 с.

[2] Лебедев Е.К. Сравнительный анализ позиционной и непозиционной обработки информации сигнальными процессорами / Е.К. Лебедев, Н.А. Галанина // Динамика нелинейных дискретных электротехнических и электронных систем: матер. V Всерос. науч. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2003. 193-196 с.

[3] Моисеев Д.В. Вероятностный измерительный контроллер. / Моисеев Д.В., Скрябина Е.В. // I Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы прикладной физики». – Севастополь: СНУЯЭиП, 2012. 74-76 с.

[4] Сапожников Н.Е. К вопросу о погрешности измерения математического ожидания цифро-вероятностными процессорами. / Н.Е. Сапожников. // Приборостроение. – 1974. Вып. 16. 15-22 с.

[5] Скрябина Е.В. Моделирование работы вероятностного измерителя математического ожидания и дисперсии. / Е.В. Скрябина. // Научно-производственный журнал «Метрология и приборы». – Харьков, 2013. № 4 (42). 66-72 с.

[6] Моисеев Д.В., Сапожников Н.Е. Преобразователь двоичный код – вероятностное отображение; Пат. 2660831 Российская Федерация, МПК H03M 7/00 (2006.01) опубл. 10.07.2018 Бюл. № 18.

[7] Moiseev D. Methodology of Probabilistic Representation and Transformation of Information, International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies FarEastCon 19229264 DOI: 10.1109/foreastcon.2019.8934304.

[8] Sapozhnikov N. Advantages of Using the Probabilistic Form of Information Representation in Information-Control Systems. / N. Sapozhnikov, A. Polyakov, D. Moiseev. // International Science and Technology Conference "EastConf". DOI: 10.1109/EastConf.2019.8725406.

Bibliography (Transliterated)

[1] Moiseev D.V. Comparison of various forms of non-positional probabilistic display of information. / D.V. Moiseev, N.E. Sapozhnikov, O.D.

Chuzhikov-Proskurnin. // Environmental control systems. – 2016. Issue. 4 (24). 66-73 p.

[2] Lebedev E.K. Comparative analysis of positional and non-positional information processing by signal processors / E.K. Lebedev, N.A. Galanina // Dynamics of nonlinear discrete electrical and electronic systems: mater. V All-Russia. scientific. conf. – Cheboksary: Chuvash Publishing House. University, 2003. 193-196 p.

[3] Moiseev D.V. Probabilistic measuring controller. / Moiseev D.V., Scriabina E.V. // I Int. scientific-practical conf. "Actual problems of applied physics". – Sevastopol: SNUYaEiP, 2012. 74-76 p.

[4] Sapozhnikov N.Ye. On the question of the error in measuring the mathematical expectation by digital-probabilistic processors. / N.Ye. Sapozhnikov. // Instrument making. – 1974. Issue. 16. 15-22 p.

[5] Skryabina E.V. Modeling the operation of a probabilistic meter of mathematical expectation and variance. / E.V. Scriabina. // Scientific and production journal "Metrology and devices." – Kharkov, 2013. № 4 (42). 66-72 p.

[6] Moiseev D.V., Sapozhnikov N.Ye. Converter binary code – probabilistic display; Pat. 2660831 Russian Federation, IPC H03M 7/00 (2006.01) publ. 10.07.2018 Bul. No. 18.

[7] Moiseev D. Methodology of Probabilistic Representation and Transformation of Information, International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies FarEastCon 19229264 DOI: 10.1109 / fareastcon.2019.8934304.

[8] Sapozhnikov N. Advantages of Using the Probabilistic Form of Information Representation in Information-Control Systems. / N. Sapozhnikov, A. Polyakov, D. Moiseev. // International Science and Technology Conference "EastConf". DOI: 10.1109 / EastConf.2019.8725406.

© И.Н. Моисеева, Д.В. Моисеев, 2021

Поступила в редакцию 02.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Моисеева И.Н., Моисеев Д.В. Вероятностное устройство вычисления математического ожидания // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 338-343. URL: <https://ip-journal.ru>